

РАСШИРЕНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ РОСТА ДЛЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ СМЕРТНОСТИ ДЕРЕВЬЕВ.

А.В. Качаев¹, Д.В. Овчинников²

¹*Сибирский Федеральный университет*

660041, Красноярск, просп. Свободный, 79

²*Институт леса им. В. Н. Сукачева СО РАН*

660036 Красноярск, Академгородок 50/28

E- mail: avkachaev@gmail.com, dovch@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Предлагается расширение переменных роста для логистических регрессионных моделей смертности деревьев, использующих метрические измерения приростов годичных колец древесных растений. Расширение осуществляется за счет формирования дополнительных производных временных рядов от рядов приростов годичных колец древесных растений. Методы стандартизации годичных колец (Bunn, 2010) и эмпирических модовых декомпозиций (Donghoi and Hee-Seok, 2018) позволяют формировать дополнительные производные временные ряды. Используя элементарные статистики и производные временные ряды, формируются дополнительные переменные роста для вычисления логистических регрессионных моделей смертности деревьев. На примере двух древесных растений (Дуб скальный и Пихта белая) показано существенное расширение логистических регрессионных моделей для дальнейшего анализа смертности деревьев. Формирование переменных роста и поиск логистических регрессионных моделей реализовано в программной среде R с использованием библиотек `dplR` и `EMD`.

Ключевые слова: *смертность деревьев, логистическая регрессия, прирост древесных колец, переменные роста, методы стандартизации, эмпирические модовые декомпозиции, R*

ВВЕДЕНИЕ

Изменения абиотических и биотических факторов естественным образом связаны с процессами, происходящими в лесных экологических системах.

Смертность (усыхание) деревьев является важным элементом динамики популяций для поддержания биологического и структурного разнообразия в лесных экосистемах (Liang et al., 2016).

Актуальность исследуемой темы определяется увеличением процента площадей усыхающих деревьев в связи с изменением климатических условий окружающей среды (Замолодчиков и Краев, 2018). В последние два десятилетия в России отмечается увеличение площадей погибших насаждений по сравнению с предыдущим периодом (Малахова и Лямцев, 2014; Павлов, 2015; Сарнацкий, 2012).

Исследуемый объект обладает эмерджентными свойствами, что определяет сложность в построении предметных моделей экосистем лесов (Розенберг, 2011).

Процессы усыхания изучаются в различных направлениях: построение математических моделей (Monserud, 1976), использование непараметрических статистик (Павлов, 2015), дистанционного зондирования (Харук и др., 2016), вероятностных методов с использованием логистической регрессии и данных о приросте древесных колец растений (Wycoff et al., 2000; Bigler and Bugmann, 2003; Das et al., 2007) и т.д.

Переменная роста (Cailleret. et al., 2016) определяется вычислением некоторой статистики для выбранного размера окна на временных рядах приростов годовых колец древесных растений (Качаев, 2020).

Расширение количества переменных роста увеличивает количество логистических регрессионных моделей смертности древесных растений, что повышает шансы поиска моделей с максимальной экспертной оценкой для значений AUC (Hosmer, and Lemeshow, 2000).

Для расширения количества переменных роста при моделировании смертности деревьев с использованием логистических регрессионных моделей введем производные временные ряды, вычисленные в результате методов стандартизации годовых колец древесных растений (Bunn, 2010) и эмпирических модовых декомпозиции (Donghoh and Hee-Seok, 2018). Методы стандартизации роста и эмпирические модовые декомпозиций реализованы соответственно в библиотеках `dplR` и `EMD` в программной среде R (Кабаков, 2014).

Увеличение переменных роста потенциально расширяет количество логистических регрессионных моделей смертности деревьев для дальнейшего анализа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исходные данные

Для демонстрации расширения переменных роста нами выбраны две древесные породы: Пихта белая (*Abies alba* Mill.) (Cailleret et al. ,2014) и Дуб скальный (*Quercus pétraea*) (Cailleret et al. ,2016). Исходные данные находятся в открытом доступе в csv формате (Cailleret et al. ,2016). Для удобства обработки они преобразованы в Json формат (Kachaev, 2020) и обозначены `Ventoux` и `Cerro_Otto` соответственно.

Формирования производных рядов методами стандартизации годовых колец.

Шесть методов стандартизации годовых колец реализованы в библиотеке `dplR` (Bunn, 2010). Это методы: сглаживающий сплайн – `Spline`, модифицированная отрицательная экспоненциальная кривая – `ModNegExp`, средняя –

Mean, остатки модели AR – Ar, сглаживания Фридмана – Friedman и модифицированная кривая Хугершоффа – ModHugershoff. Стандартизованные временные ряды дополняются в структуру данных о деревьях (Kachaev, 2021b) с добавлением объекта "Tdetr": ["Spline", "ModNegExp", "Mean", "Ar", "Friedman", "ModHugershoff"].

На Рис 1. приведен графики сглаживающих кривых, пятью стандартизованными методами исходного ряда приростов дерева Dvx3_S11 файла Ventoux.

Рис. 1. Сглаживающие кривые стандартизованными методами.

Рис. 2. Индексный ряд, стандартизированный методом Freadman.

Рис. 3. Индексный ряд, стандартизированный методом Mean.

Рис. 4. Индексный ряд, стандартизированный методом ModHugershoff.

Рис. 5. Индексный ряд, стандартизированный методом ModNegExp.

Рис. 6. Индексный ряд, стандартизированный методом Spline.

В результате визуального анализа (степень "близости") сглаживающих кривых на Рис. 1. за последние 50 лет их можно разбить на три группы {Mean}, {Friedman}, {ModHugershoff, Spline, ModNegExp}. Соответственно это различие можно обнаружить в соответствующих графиках индексных рядов с Рис. 2. по Рис. 6.

В Приложение 1. приведены подобные шесть графиков (как Рис. 1 – Рис. 6) для дерева QR_A169 из файла Cerro_Otto.

Формирование производных временных рядов методом эмпирических модовых декомпозиций.

Метод эмпирических модовых декомпозиций реализован в библиотеке EMD (Donghoh and Hee-Seok, 2018). Алгоритм раскладывает исходный временной ряд на совокупность временных рядов IMF_n (эмпирических мод) плюс остаточный ряд (residual). Общая сумма эмпирических мод и остаточного ряда равна исходному ряду.

Рис. 7. Графики эмпирических мод исходного ряда приростов дерева Dvx3_S11 из файла Ventoux.

Совокупность временных рядов (эмпирические моды с остаточным рядом) вставляем в структуру данных о деревьях (Kachaev, 2021b) с добавлением

объекта "Temd": ["imf1", "imf2", "imf3", "imf4", "res", "low", "high"]. Обозначим исходный ряд Series, тогда low= Series- (imf1 + imf2) и high= Series- (imf3 + imf4), эти ряды, интерпретируются как полученные в результате низкочастотной и высокочастотной фильтрации исходного ряда.

В Приложение 1. приведены графики эмпирических мод исходного ряда приростов дерева QP_A169 из файла Cerro_Otto.

Формирование переменных для поиска логистических регрессионных моделей.

Переменная для логистической регрессионной модели - это вектор вычисленных оконных статистических значений на множестве временных рядов (Качаев, 2020).

Анализируемый временной участок определяем для примера в 27 год. Используем следующие элементарные статистики: **Mean**- среднее, **Median**- медиана, **Sdev**- стандартное отклонение, **Coef**- коэффициент наклона линейной регрессии, **MS**- Средняя чувствительность, **Var**- дисперсия, **Svar**- коэффициент вариации, **Mad**- среднее абсолютное отклонение, **Cosc**- коэффициент осцилляции.

При таких начальных значениях количество переменных роста определяется по формуле <кол. окон>*<кол. элементарных статистик>*<кол. временных рядов> (Качаев, 2020). Количество переменных роста равно $15552=144*12*9$

Поиск логистических регрессионных моделей смертности деревьев.

Алгоритм поиска логистических регрессионных моделей от одной переменной реализуется полным перебором по всем сформированным переменным роста программой glm() (Dobson, 1990). Параметры логистических моделей сохраняются в csv- файле, если значение AUC более 0.7 (Kachaev, 2020b; Kachaev, 2021).

Для визуального представления результатов логистической регрессии используется ROC- кривая, которая часто используется для оценки качества бинарной классификации (Davis & Goadrich, 2006). Площадь под ROC - кривой обозначаемая AUC (Area Under Curve) позволяет численно сравнивать различные логистические регрессионные модели.

В литературе (Hosmer, and Lemeshow, 2000) приводится следующая экспертная шкала для значений AUC, по которой можно судить о качестве модели:

если $AUC = 0.5$ то нет разделения (дискриминации) и это равносильно подбрасывания монеты,

если $0.7 \leq AUC < 0.8$ то разделение приемлемое,

если $0.8 \leq AUC < 0.9$ то разделение отличное,

если $AUC \geq 0.9$ то разделение идеальное.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ

В результате поиска логистических регрессионных моделей от одной переменной для древесной породы Пихта белая найдено 3786 моделей, для Дуба скального 5099 моделей, что видно из Таблицы 1. и Таблицы 2. соответственно.

Таблица 1. Распределение логистических регрессионных моделей для древесной породы Пихта белая сайта Ventoux.

Type	AUC	Coef	Cosc	Mad	Mean	Median	MS	Sdev	Svar	Var	Sum
Series	[0.7,0.8)	95	34	44	125	122	27	51	26	43	567
	[0.8,0.9)	8	10	3			25	7	8	5	66
	[0.9,1]		4				23		1		28
Detrend	[0.7,0.8)	190	163	68	288	236	165	99	103	92	1404
	[0.8,0.9)	80	61	9	33	16	121	36	41	33	430
	[0.9,1]	22	27		20	11	115	16	21	16	248
EMD	[0.7,0.8)	173	15	87	253	242	21	41	17	27	876
	[0.8,0.9)	34	4	1	59	23		8	6	8	143
	[0.9,1]	16	2		2		4				24
Total	[0.7,0.8)	458	212	199	666	600	213	191	146	162	2847
	[0.8,0.9)	122	75	13	92	39	146	51	55	46	639
	[0.9,1]	38	33		22	11	142	16	22	16	300
All	Sum	618	320	212	780	650	501	258	223	224	3786

Таблица 2. Распределение логистических регрессионных моделей для древесной породы Дуб скальный сайта Cerro_Otto.

Type	AUC	Coef	Cosc	Mad	Mean	Median	MS	Sdev	Svar	Var	Sum
Series	[0.7,0.8)	50	48	20	31	55	28	16	28	20	296
	[0.8,0.9)	35	34		8	18	47		2		144
	[0.9,1]	4	21				59				84
Detrend	[0.7,0.8)	155	144	115	91	158	127	285	244	277	1596
	[0.8,0.9)	28	223	20	20	102	246	144	190	159	1132
	[0.9,1]	13	180	1	2	7	306	62	73	67	711
EMD	[0.7,0.8)	185	35	102	140	127	32	147	34	200	1002
	[0.8,0.9)	51	7		26	16	9		8	1	118
	[0.9,1]	6	1		4	3	1		1		16
Total	[0.7,0.8)	390	227	237	262	340	187	448	306	497	2894
	[0.8,0.9)	114	264	20	54	136	302	144	200	160	1394
	[0.9,1]	23	202	1	6	10	366	62	74	67	811
All	Sum	527	693	258	322	486	855	654	580	724	5099

Далее сравним процентное соотношение для трех групп временных рядов. Приемлемые ($0.7 \leq \text{AUC} < 0.8$) модели по всем статистикам в Таблице 1. это 15, 37 и 23 процента для Таблицы 2. это 6, 31 и 20 процентов соответственно. Отметим, что методы стандартизации вносят больший вклад в общее количество моделей, далее метод эмпирических модовых декомпозиций и на последнем месте находятся временные ряды метрических измерений древесных колец.

Рис. 8. Вклад статистик по всем временным рядам.

Сравним вклад статистик по более 10% порогу вычисленных логистических регрессионных моделей для двух сайтов Cerro_Otto и Ventoux. Так для лиственных деревьев (Дуб скальный) - это множество статистик { Coef, Cosc, MS, Sdev, Svar, Var } а для хвойных деревьев (Пихта белая) - это { Coef, Mean, Median, MS}. Отметим, что все статистики для двух пород превысили 10% порог вклада в вычисления логистических моделей кроме Mad (среднее абсолютное отклонение).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Новизна введения расширения производных временных рядов методами стандартизации и методом эмпирических модовых декомпозиций из рядов годичных древесных колец существенно увеличивает количество переменных роста и тем самым потенциально увеличивает количество логистических регрессионных моделей смертности деревьев.

Рис. 9. Процентное соотношение логистических моделей по трем типам временных рядов двух сайтов Cerro_Otto и Ventoux.

Так из Рис. 9. для сайта Cerro_Otto соотношение моделей для рядов Series и суммы двух групп Detrend и EMD равно как 1 : 9 а сайта Ventoux равно как 1 : 5.

Поиск логистических регрессионных моделей смертности деревьев для одной переменной разработан в программной среде R (Kachaev, 2020b) с добавлением методов стандартизации роста и эмпирических модовых декомпозиций (Kachaev, 2021).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Bigler C, Gričar j, Bugmann H, Čufar K (2004) Growth patterns as indicators of impending tree death in silver fir. *Forest Ecology and Management*, 199:183-190

Bigler, C., & Bugmann, H. (2003). Growth-dependent tree mortality models based on tree rings. *Canadian Journal of Forest Research*, 33(2), 210–221. <https://doi.org/10.1139/x02-180> (Growth_patterns_as_indicators_of_impendi.pdf)

Bunn A.G. (2010). Statistical and visual crossdating in R using the dplR library." *Dendrochronologia*, 28(4), 251{258. ISSN 11257865. doi:10.1016/j.dendro.2009.12.001. URL <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1125786510000172>.

Cailleret, Maxime et al. (2016), Data from: Towards a common methodology for developing logistic tree mortality models based on ring-width data, Dryad, Dataset, <https://doi.org/10.5061/dryad.1bv6n>

Das A. J., Battles J. J., Stephenson N. L., and van Mantgem P. J. (2007) The relationship between tree growth patterns and likelihood of mortality: a study of two tree species in the Sierra Nevada. *Canadian Journal of Forest Research*, 37:580–597

Davis, J. and Goadrich, M. 2006. The relationship between Precision-Recall and ROC curves. In Proceedings of the 23rd international conference on Machine learning ICML 06, volume 10 of ICML '06, pages 233–240, Pittsburgh (USA). ACM Press.

Dobson, A. J. (1990) *An Introduction to Generalized Linear Models*. London: Chapman and Hall.

Donghoh Kim and Hee-Seok Oh (2018) EMD: Empirical Mode Decomposition and Hilbert Spectral Analysis. R package version 1.5.8.

Hosmer, D. W., and Lemeshow, S. 2000. Applied logistic regression. John Wiley & Sons, New York.

Kachaev Alexander (2020), “Tree ring growth data in Json format for the development of logistic tree mortality models.”, Mendeley Data, V1, doi: 10.17632/3vht95njg3.1

Kachaev Alexander (2020b). The program-based technological chain of searching for logistic regression models of one variable, tree mortality, on the data of the growth of tree rings. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4065039>

Kachaev Alexander (2021). Extension of growth variables for logistic regression models for tree mortality. Software implementation. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4678373>

Kachaev Alexander (2021b). The structure of the initial data for modeling tree mortality using logistic regression models in the R [Data set]. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4659649>

Liang J., Zhou M., Watson J. V., Crowther T. W., Glick H. B., Picard N., Tavani R., Wiser S., Alberti G., Schulze E. D., McGuire A. D., Bozzato F., Pretzsch H., Brandl S., De-Miguel S., Paquette A., Hérault B., Scherer-Lorenzen M., Barrett C. B., Hengeveld G. M. et al. Positive biodiversity-productivity relationship predominant in global forests. *Science*. 2016. T. 354. № 6309.(liang2016.pdf)

Monserud Robert A. Simulation of Forest Tree Mortality. *Forest Science*, Volume 22, Issue 4, December 1976, Pages 438–444

Wycoff P. H., Clark J.S. (2000) Predicting tree mortality from diameter growth: a comparison of maximum likelihood and Bayesian approaches. *Canadian Journal of Forest Research*, 30:156-167

Замолодчиков Д. Г., Краев Г. Н. Влияние изменений климата на леса России: зафиксированные воздействия и прогнозные оценки. *Устойчивое лесопользование*. 2016. № 4 (48). с. 23–31.

Кабаков Р. И. (2014). R в действии. Анализ и визуализация данных в программе R // пер. с англ. Полины А. Волковой. – М.: ДМК Пресс. – 588 с.

Качаев А. В. (2020). Подход к мета-анализу переменных в логистических регрессионных моделях смертности деревьев с использованием годичных приростов колец. preprints.ru. <https://doi.org/10.24108/preprints-3112082>

Малахова Е. Г., Лямцев Н. И. Распространение и структура очагов усыхания еловых лесов Подмосковья 2010–2012 годах // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2014. Вып. 207. С. 193–201.

Павлов И. Н. Биотические и абиотические факторы усыхания хвойных лесов Сибири и Дальнего Востока // Сибирский экологический журнал. – 2015. – Т. 22, № 4. – С. 537–554.

Розенберг Г. С. Экология и физика: параллели или сети? (в продолжение дискуссии). Биосфера. 2011. Т. 3. № 3. С. 296–303.

Сарнацкий В. В. Зонально-типологические закономерности периодического массового усыхания ельников Беларуси. Труды БГТУ. 2012. № 1. Лесное хозяйство. С. 274–276.

Харук В. И., Им С. Т., Петров И. А., Ягунов М. Н. Усыхание темнохвойных древостоев прибайкалья. Сибирский экологический журнал. 2016. Т. 23. № 5. С. 750–760

Приложение 1. Графический материал после применения методов стандартизации годичных колец и эмпирических модовых декомпозиций.

На Рис 1. приведен графики сглаживающих кривых, пятью стандартизованными методами исходного ряда приростов дерева QR_A169 файла Cerro_Otto.

Рис. 1. Сглаживающие кривые стандартизованными методами.

Рис. 2. Индексный ряд, стандартизированный методом Friedman.

Рис. 3. Индексный ряд, стандартизированный методом Mean.

Рис. 4. Индексный ряд, стандартизированный методом ModHugershoff.

Рис. 5. Индексный ряд, стандартизированный методом ModNegExp.

Рис. 6. Индексный ряд, стандартизированный методом Spline.

Рис. 7. Графики эмпирических мод исходного ряда приростов дерева Ventoux QP_A169 из файла Cerro_Otto.

EXPANSION OF GROWTH VARIABLES FOR LOGISTIC REGRESSION MODELS OF TREE MORTALITY.

A.V. Kachaev¹, D.V. Ovchinnikov²

¹*Siberian Federal University,*

Svobodny ave., 79, Krasnoyarsk, 660041

Russian Federation

²*V. N. Sukachev Institute of Forest,
Russian Academy of Science, Siberian Branch,
Akademgorodok, 50/28, Krasnoyarsk, 660036 Russian Federation*

E-mail: avkachaev@gmail.com, dovch@mail.ru

Abstract

An extension of growth variables is proposed for logistic regression models of tree mortality using metric measurements of tree ring growth in woody plants. The expansion is carried out due to the formation of additional derivative time series from the series of increments of annual rings of woody plants. Tree-ring standardization methods (Bunn, 2010) and empirical mode decompositions (Donghoh and Hee-Seok, 2018) allow the formation of additional derived time series. Using elementary statistics and derived time series, additional growth variables are generated to compute logistic regression models of tree mortality. On the example of two woody plants (*Quercus pétraea* and *Abies alba* Mill.), a significant extension of logistic regression models for further analysis of tree mortality is shown. The formation of growth variables and the search for logistic regression models are implemented in the R software environment using the `dplr` and `EMD` libraries.

Keywords: *tree mortality, logistic regression, tree ring growth, growth variables, standardization methods, empirical mode decompositions, R*